

AGRICULTURAL SCIENCES

THE USE OF ARTIFICIAL FEED BASED ON FREEZE-DRIED MULBERRY LEAF, FOR FEEDING SILKWORM CATERPILLARS

Mirzakhodjaev B.,

D.Sc., Scientific Secretary, Research Institute of Sericulture

Mirzakhodjaev A.,

Ph.D, Head of the Laboratory of Mechanization, Research Institute of Sericulture

Tajenova A.,

Doctoral Student of Research Institute of Sericulture

Radjabov I.

Doctoral Student of Research Institute of Sericulture

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО КОРМА НА ОСНОВЕ СУБЛИМИРОВАННОГО ЛИСТА ШЕЛКОВИЦЫ, ДЛЯ ВЫКОРМОК ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Мирзаходжаев Б. А.,

д.т.н., ученый секретарь, Научно-исследовательского института шелководства, Узбекистан, Ташкент

Мирзаходжаев А.,

к.т.н., зав. лабораторией Научно-исследовательского института шелководства Узбекистан, Ташкент

Тадженова А. Т.,

докторант Научно-исследовательского института шелководства Узбекистан, Ташкент

Раджабов И. Б.

докторант Научно-исследовательского института шелководства Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14055400>

Abstract

For the transition of sericulture to industrially repeated feeding, as well as in connection with global climate change and the increased spring frosts in recent years, leading to the death of silkworm caterpillars of the first ages from lack of feed, there is an urgent need to find effective and cheap means to preserve natural food - mulberry leaf. One of the new and progressive methods for increasing the forage base of sericulture is the preservation and enrichment of mulberry leaf by freeze-drying them in a vacuum. This article indicates the possibility of feeding silkworm caterpillars with artificial food based on freeze-dried mulberry leaf.

Аннотация

Для перехода шелководства на индустриально-многократные выкормки, а также в связи с изменением глобального климата и участившимися в последние годы весенними заморозками, приводящими к гибели гусениц шелкопряда первых возрастов от нехватки корма существует острая необходимость в поиске эффективных и дешевых средств для сохранения естественного корма - листа шелковицы. Одним из новых и прогрессивных методов для увеличения кормовой базы шелководства является консервация и обогащение листа шелковицы методом сублимационного обезвоживания их в вакууме. В данной статье указывается возможность выкормки гусениц тутового шелкопряда искусственным кормом на основе сублимированного листа шелковицы.

Keywords: *silkworm caterpillars, mulberry leaf, artificial diet, freeze drying.*

Ключевые слова: *гусеницы шелкопряда, лист шелковицы, искусственный корм, сублимационная сушка.*

ВВЕДЕНИЕ.

Узбекистан является давним и значимым мировым производителем коконов, шелка-сырца, шелковых товаров и продуктов. В настоящее время Узбекистан занимает третье место в мире по заготовке коконов тутового шелкопряда и четвертое место в мире по экспорту шелка-сырца и шелковых продуктов. Интенсивный рост производства коконов в Республике в последние годы требует разработки

новых технологий и высокопроизводительного оборудования для переработки коконов с целью получения шелка-сырца, отвечающего всем требованиям стандартов мирового рынка, а также новых направлений в науке по использованию продуктов шелководства.

Несмотря на достижения ученых-шелководов в создании новых высокопродуктивных пород тутового шелкопряда, а также механизации процесса

выкормок, эта отрасль остается зависящей от природных условий, различных вредителей шелковицы, болезней тутового шелкопряда, а также человеческого фактора и является сезонным производством, основанном на разведении гусениц в приусадебных хозяйствах фермеров, далеко пока от промышленных методов производства. В связи с изменением глобального климата и участвовавшими в последние годы весенними заморозками, приводящими к гибели гусениц первых возрастов от нехватки корма, существует острая необходимость в поиске эффективных и дешевых средств для замены естественного корма - листа шелковицы во время весенних заморозков и для перехода шелководства на многократные выкормки.

Тутовый шелкопряд - монофаг. Он питается только листьями шелковицы из-за наличия в них химического соединения Морина (флавонола) [1]. Питательная ценность листьев шелковицы оказывает значительное влияние на рост и развитие гусениц, а также на последующую завивку коконов. Питание играет решающую роль в повышении биологических свойств тутового шелкопряда. Лист шелковицы обеспечивает практически все питательные вещества, необходимые для роста тутового шелкопряда-монофага. Белок листьев шелковицы, который является самым качественным для успешного производства коконов, составляет около 70% от белка шелка, вырабатываемого шелкопрядом [2].

Поэтому одним из перспективных способов увеличения кормовой базы шелководства является консервация и обогащение листа шелковицы.

Самые современные методы исследований в области шелководства включают добавление или обогащение листьев шелковицы различными препаратами, многочисленными соединениями, включая витамины, минералы, аминокислоты, соевый белок, гормоны и растительные экстракты, при добавлении в листья шелковицы в качестве добавок улучшают характеристики кокона, в том числе репродуктивную способность шелкопряда [3,4,5].

Основной целью консервирования является защита продукта от физико-химического, автолитического и микробиологического разложения. Существует несколько направлений в технологии консервирования продуктов [6].

Изучение их привело нас к выводу, что наиболее перспективным является сохранение листа в состоянии потенциальной (возможной) активной жизни после определенных воздействий (анабиоза) [7,8,9]. В дополнение к теоретическим аспектам, этот путь открывает заманчивую перспективу в шелководстве использования органической массы листьев шелковицы, набираемый к осеннему листопаду.

Решение указанных проблем возможно созданием и применением искусственного корма для тутового шелкопряда с преобладающим содержанием листа шелковицы.

Разработка и создание искусственного корма для тутового шелкопряда позволят решить актуальную проблему стандартизации кормового рациона,

недостаточности кормовой базы в весенние заморозки, исключить не своевременную раздачу оживших гусениц после инкубации в фермерские хозяйства, т.е. сделать производство коконов менее зависимым от природных условий, от болезней шелковицы и тутового шелкопряда, а также уменьшить влияние человеческого фактора. Использование искусственного корма приведет к централизованным выкормкам при инкубаториях и экономии трудовых ресурсов, особенно важной в весенний период, совпадающий по срокам с полевыми и приусадебными работами, а также в связи с нехватки рабочего ресурса сельского населения.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проверки возможности выкормки гусениц искусственным кормом на основе листа шелковицы, в лаборатории Научно-исследовательского института шелководства в 2024г была проведена весенняя выкормка гусениц тутового шелкопряда. Для реализации поставленных задач были отобраны 4-е породы и 2 гибрида из мировой коллекции пород тутового шелкопряда института: Ипакчи-5, Чингиз, Т-1, Л-500, Мусоффо тола, Гулшан, Ипакчи1хИпакчи2, в количестве по 500 штук и заложены на инкубацию по общепринятой методике.

Проведено приготовление искусственного корма.

Чтобы перевести живой активный организм в анабиоз, необходимо его высушить. Существует два основных способа сушки — это конвективный способ (сушки в горячем воздухе) и сублимационный (сушка в замороженном состоянии).

Конвективная сушка является самым распространенным способом обезвоживания растительного сырья с целью продления сроков его хранения. Способ конвективной сушки в традиционном варианте предусматривает передачу тепла к высушиваемому сырью с помощью горячего воздуха. При передаче тепловой энергии происходит выделение влаги из сырья, которую уносит из установки сушильный агент [10]. Однако при данном методе идет значительная потеря витаминного состава, а также происходит денатурация белка.

Сублимационная сушка — это удаление влаги из замороженных материалов путем сублимации льда, т.е. его прямого перехода в парообразное состояние, минуя жидкую фазу [11]. При данном способе все природные свойства листа сохраняются в неизменном виде.

На основании анализа перерабатываемых материалов для сублимационной сушки биологических объектов был выбран режим сублимационной сушки листьев шелковицы: предварительное замораживание до $t = -45^{\circ}\text{C}$, затем сублимационная сушка при температуре конденсатора $t = +35^{\circ}\text{C}$ при остаточном вакуумном давлении $P = 0,3 \text{ мм рт.ст}$ [12].

При низкотемпературной сублимации сохраняется 7-8% абсолютной влажности листа, хотя он выглядит очень сухим и ломким. Этот лист очень

лиофильный и быстро размягчается, поскольку обладает способностью поглощать пары из атмосферы.

Когда лист подвергали переохлаждению (нитрификации), а затем сублимации, клетки оставались потенциально живыми.

Такой лист можно долго хранить при комнатной температуре в герметичных пластиковых пакетах. При этом питательные свойства такого листа лишь незначительно снижаются.

Высушенный сублимационным методом лист шелковицы измельчается до мукообразного состояния на высокоскоростном измельчителе. В порошок шелковицы вводится необходимое количество порошка целлюлозы и также все размешивается. Необходимые ингредиенты входящее в состав искусственного корма растворяются в необходимом объеме дистиллированной воды. Подготовленная смесь листа шелковицы с целлюлозой высыпается в термостойкий полиэтиленовый пакет и далее вводится раствор с ингредиентами. Все это смешивается до пастообразной однородной массы. Такой

корм в своем составе содержит 72-75% листа шелковицы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для экспериментальной выкормки использовали листья шелковицы, собранные до листопада осенью 2023 года на экспериментальной плантации коллекции шелковицы института шелководства и подвергнуты сублимационной сушке.

Скорость сушки в конечном итоге определяет размеры сушильной установки, т.е. количество слоев листа шелковицы размещаемых на полках, а значит ее стоимость, т.е. в значительной степени себестоимость процесса сушки материала. В зависимости от слоя сушка обычно продолжается от 15 до 24 часов.

Если сушка происходит при температурах выше, чем -30°C , то такой лист гусеницы хуже едят и не развиваются, постепенно погибая во втором возрасте.

Результаты продолжительности сублимационной сушки приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Продолжительность сублимационной сушки листа шелковицы

Из графика видно, что лист достигает заданной температуры -45 градуса через 3-4 часа, затем включается вакуум-насос и через 2 часа включается обогрев в дальнейшем происходит равномерная сушка листа в течении 9-12 часов. Общее время сушки варьировалась и составила в пределах 15-18 часов. Варьирование продолжительности, обозначенные на графике красными линиями, происходит из-за неравномерности расположения слоев листа на полках сублимационной камеры.

Из графика можно подсчитать скорость сушки за единицу времени по формуле:

$$V = \frac{m_{лж} - m_{лс}}{t}, \text{ г в минуту или час,}$$

В зависимости от слоя листа, скорость сушки $\approx 3,5 \div 8$ мг в час, а в период падающей скорости сушки $\approx 2,5 \div 6,5$ г в час.

После сублимации лист запаивается в полиэтиленовые пакеты и хранится при нормальных температурной влажностных режимах.

Выкормку проводили по следующей последовательности.

После оживления грены было отобрано по 500 гусениц и их начинали кормить разработанным искусственным кормом. Корм давался один раз в сутки, температура в помещении была $25-26^{\circ}\text{C}$, а влажность $65-70\%$. по достижении гусеницами третьего возраста часть гусениц в количестве по 150 штук каждый породы и гибрида отобрали и продолжали кормить на искусственном корме. Остальных гусениц просчитали и перевели на выкормку натуральным листом по общепринятой методике. Гусениц на искусственном корме продолжали кормить один раз в сутки. Результаты экспериментальной выкормки гусениц на искусственном

корме и с переходом на лист приведены в таблицах 1-2

В таблице 1 приведены биологические показатели пород и гибридов по результатам выкармливания, а

на гистограмме 2 наглядно показаны данные по жизнеспособности гусениц в сравнении на листе и искусственной корме.

Таблица 1.

Биологические показатели пород и гибридов

Породы/гибриды	Начало выкармливания гусениц		Начало закладки коконов		Кол-во гусениц, шт		Кол-во закладных коконов, шт		Жизнеспособность, %		Прод-ть выкармливания, дн	
	И.К.	Лист	И.К.	Лист	И.К.	Лист	И.К.	Лист	И.К.	Лист	И.К.	Лист
1 Ипакчи-5	06.05	17.05	02.06	03.06	150	350	150	220	100	63	27	28
2 Чингиз	10.05	20.05	03.06	03.06	150	350	138	263	92	75	25	25
3 Т-1	06.05	17.05	01.06	03.06	150	350	141	326	94	93	26	28
4 Л-501	13.05	22.05	08.06	08.06	150	350	150	245	100	70	26	26
5 Мусоффо тола	10.05	19.05	07.06	07.06	150	350	150	319	100	91	28	29
7 Ип1хИп2	11.05	19.05	05.06	06.06	150	350	123	214	82	61	25	26
8 Гульшан	07.05	17.05	03.06	03.06	150	350	150	273	100	78	27	27
9 Ип1хИп2 (контроль)		11.05		08.06		500		410		82		28

Рисунок 2. Гистограмма по жизнеспособности гусениц в сравнении на листе и искусственной корме.

В таблице 2 приведены технологические показатели коконов полученных от гусениц выкармливаемых на ИК и с переходом на выкармливание листом. На гистограммах 3 и 4 соответственно наглядно показаны данные по массе коконов и шелконосности

Технологические показатели коконов.

№	Породы/гибриды	Ср. масса кокона г.				Масса оболочки				Диаметр кокона мм				Шелконость %			
		И.К		Лист		И.К		Лист		И.К		Лист		И.К		Лист	
		$\bar{X} \pm S^2 \times$	Cv														
1	Ипакчи-5	1,43± 0,26	18	1,82± 0,23	12	0,25± 0,04	16	0,41± 0,05	12	17,5± 1,01	6	18,9± 0,23	5	18,0± 2,92	16	23,4± 3,0	13
2	Чингиз	1,50± 0,26	18	1,35± 0,09	7	0,26± 0,04	17	0,26± 0,09	14	15,4± 1,10	6	16,7± 1,23	7	17,7± 3,2	18	19,7± 1,9	9
3	Т-1	1,79± 0,32	18	2,01± 0,30	15	0,30± 0,05	17	0,46± 0,05	11	19,3± 1,35	7	20,4± 1,21	6	17,5± 3,4	19	23,3± 2,6	11
4	Л-501	1,76± 0,33	19	1,75± 0,22	13	0,35± 0,04	12	0,39± 0,05	12	18,7± 1,15	6	20,0± 0,76	4	18,0± 2,3	12	22,8± 3,1	13
5	Мусоффо тола	2,20± 0,34	15	2,42± 0,34	15	0,44± 0,04	10	0,50± 0,06	12	20,6± 1,26	6	20,0± 1,14	6	20,3± 2,4	12	24,5± 3,0	12
7	Ип1хИп2	1,72± 0,40	22	1,88± 0,40	22	0,30± 0,08	21	0,40± 0,05	13	18,3± 1,42	8	19,2± 1,40	7	17,1± 2,9	17	21,8± 2,8	13
8	Гульшан	1,78± 0,34	19	1,69± 0,34	19	0,31± 0,06	19	0,39± 0,07	17	18,5± 1,39	8	18,8± 1,46	8	18,0± 2,2	12	23,9± 3,5	14
9	Ип1хИп2 (контроль)			1,67± 0,36	22			0,36± 0,07	19			18,1± 2,2	12			22,3± 2,9	13

Рисунок 3. Сравнительные показатели полученных коконов по массе.

Рисунок 4. Сравнительные показатели полученных коконов по шелконости.

Анализ таблиц и гистограмм показал следующие результаты;

Все породы и гибриды одинокого хорошо восприняли разработанный искусственный корм. В породах Ипакчи-5, Гулшан а также племенном гибриде Л-501 жизнеспособность гусениц составила 100%. А при переходе с искусственного корма в третьем возрасте на лист наилучшую жизнеспособность показали коконы гибридов Т-1 - 93% и породы Мусоффо тола - 91%. Наибольшую среднюю массу коконов при выкормке искусственным кормом показали порода Мусоффо тола и гибрид Т-1 соответственно 2,2 г и 1,79 г. Также породы Мусоффо тола и Гулшан показали высокую массу оболочек, соответственно 440мг. и 370мг. и гибрид Л-501 – 350мг. При переходе с ИК на лист наибольшую среднюю массу кокона показали порода Мусафо тола - 2,42г. и гибрид Т-1- 2,01г. Эти-же породы и гибриды показали и наилучшую массу оболочек соответственно 500 мг и 460 мг.

По совокупности показанных результатов породы Мусафо тола и Гульшан, а также племенные гибриды Т-1 и Л-500 являются перспективными для выкормки их на искусственном корме и выведения из них соответствующих линий и пород. При том, что данные показатели были ниже показателей контроля, кроме показателя по жизнеспособности это скорее всего говорит о том, что была проведена выкормка первого поколения (F1), не приспособленного к искусственному корму. Поэтому необходимо проведение селекционных работ. Исследования показали, что несколько продуктивных пород шелкопряда, которые изначально слабо реагировали на искусственное питание, постепенно адаптировались к нему путем селекции из поколения в поколение. [13,14]. Созданы пять мульти- и шесть бивольтиновых штаммов, которые с готовностью принимали искусственную диету и демонстрировали благоприятные экономические характеристики, сравнимые с таковыми у их аналогов, выращенных на листьях шелковицы. Также провели испытания на гибридах, и в связи с подтвержденной устойчивостью шелкопряда к разведению с искусственным питанием они предложили составлять рационы с различным содержанием сушеных листьев шелковицы [15].

ВЫВОДЫ

1. Был выбран режим сублимационной сушки время сушки при таком режиме составило - 14-18 часов.

2. На основании предыдущих экспериментов выкормки гусениц искусственным кормом, а также всестороннего анализа ранее разработанных искусственных кормов был создан рецепт искусственного корма, в котором содержание порошка листа шелковицы составил 72%.

3. Все породы и гибриды одинаково хорошо восприняли разработанный искусственный корм. В породах Ипакчи-5, Гулшан а также племенном гибриде Л-501 жизнеспособность гусениц составила 100%. А при переходе с искусственного корма в

третьем возрасте на лист наилучшую жизнеспособность показали коконы гибридов Т-1 - 93% и породы Мусоффо тола - 91%.

4. По совокупности показанных результатов породы Мусафо тола и Гульшан, а также племенные гибриды Т-1 и Л-500 являются перспективными для выкормки их на искусственном корме и выведения из них соответствующих линий и пород.

References:

1. Paudel, A., Panthee, S., Hamamoto, H., & Sekimizu, K. (2020). A simple artificial diet available for research of silkworm disease models. *Drug Discoveries & Therapeutics*, 14(4), 177-180.
2. Manjula, S., Sabhanayakam, S., Mathivanan, V., & Saravanan, N. (2011). Studies on the nutritional supplement of mulberry leaves with Cowpeas (*Vigna unguiculata*) to the silk worm *Bombyx mori* L. (Lepidoptera: Bombycidae) upon the activities of midgut digestive enzymes. *International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases* 1(2), 157-162.
3. Saviane, A., Toso, L., Righi, C., Pavanello, C., Crivellaro, V., & Cappelozza, S. (2014). Rearing of monovoltine strains of *Bombyx mori* by alternating artificial diet and mulberry leaf accelerates selection for higher food conversion efficiency and silk productivity. *Bulletin of Insectology*, 67(2), 167-174.
4. Zou, Y., Liao, S., Shen, W., Liu, F., Tang, C., Chen, C.-Y. O., & Sun, Y. (2012). Phenolics and antioxidant activity of mulberry leaves depend on cultivar and harvest month in Southern China. *International Journal Molecular Sciences*, 13(12), 16544–16553.
4. Lee, W.J., & Choi, S.W. (2012). Quantitative changes of polyphenolic compounds in mulberry (*Morus alba* L.) leaves in relation to varieties, harvest period, and heat processing. *Prevention Nutritional Food Sciences*, 17(4), 280-285.
6. Elangovan, V., Kumar, H., Priya, Y.S., & Kumar, M. (2013). Effect of different mulberry varieties and seasons on growth and economic traits of bivoltine silkworm (*Bombyx mori*). *Journal of Entomology*, 10(3), 147–155.
7. Chen, J., Lu, Z., Li, M., Mao, T., Wang, H., Li, F., Sun, H., Dai, M., Ye, W., & Li, B. (2020). The mechanism of sublethal chlorantraniliprole exposure causing silkworm pupation metamorphosis defects. *Pest Management Science*, 76, 2838-2845.
8. Qin, D., Wang, G., Dong, Z., Xia, Q., & Zhao, P. (2020). Comparative fecal metabolomes of silkworms being fed mulberry leaf and artificial diet. *Insects*, 11, 851.
9. Iqbal, S., Younas, U., Chan, K. W., Sarfraz, R. A., & Uddin, M. K. (2012). Proximate composition and antioxidant potential of leaves from three varieties of mulberry (*Morus Sp.*): A comparative study. *International Journal Molecular Sciences*, 13(6), 6651-6664.
10. Hu, X.Q., Jiang, L., Zhang, J.-G., Deng, W., Wang, H.-L., & Wei, Z.-J. (2013). Quantitative determination of 1-deoxynojirimycin in mulberry leaves from 132 varieties. *Industrial Crops and Products*, 49, 782784.
- 11 Zhou, L., Li, H., Hao, F., Li, N., Liu, X., Wang, G., Wang, Y., & Tang, H. (2015). Developmental

changes for the hemolymph metabolome of silkworm (*Bombyx mori* L.). *Journal of Proteome Research*, 14(5), 2331-2347.

12. Mirzakhodjaev B.A., Tajenova A.T., Radjabov I. B. (2023) About the possibility of drying and further rehydration of mulberry leaf, for feeding silkworm caterpillars (*Bombyx mori* L.) // *J. Norwegian journal of development of the international science*, -Oslo, №120, P. 7-10 DOI: 10.5281/zenodo.10137723

13. Larkina E. A., Mirzakhodjaev B.A., Daniyarov U.T., Radzhabov I. B (2022). The use of parthenogenetic clones to create highly heterogeneous hybrids of

the silkworm (*Bombyx mori* L.). *J Asian Research Journal of Agriculture* 15(4): p.227-237,

14. Avramova, K., & Grekov, D. (2013). Effect of artificial diet on the basic biological and technological parameters of some Bulgarian hybrids of mulberry silkworm (*Bombyx mori* L.). *Agricultural Sciences*, V(14), 259–262.

15. Trivedy, K., Nair, K.S., Ramesh, M., Nisha, G. & Nirmal S.K. (2003). New semi-synthetic diet “Nutrid” – A technology for rearing young instar silkworm in India. *Indian Journal of Sericulture*, 42, 158–161.